

Научная статья
УДК 811.161.1+81-112
DOI: 10.5281/zenodo.15811268

МЕСТОИМЕНИЕ *вз* ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА В КИЕВСКОЙ ЛЕТОПИСИ И РАННЕВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КИЕВСКОГО АРЕАЛА – ОШИБКА ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

© 2025 *Д.М. Каменев*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0009-0008-9136-5238

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование посвящено анализу употребления местоимения *вз* в дуальных контекстах в Киевской летописи, а также в некоторых восточнославянских памятниках домонгольского периода. Цель исследования – выяснить, является ли использование местоимения *вз* в дуальных контекстах свидетельством утраты семантики двойственного числа, или же оно отражает факт грамматической омонимии, при которой данная форма сохраняет дуальное значение наряду с плюральным. Анализ позволяет говорить о сохранении дуальной семантики в Киевской летописи, поскольку писцами различается контекстное числовое употребление. Подобные примеры обнаружены и в других южновосточнославянских памятниках («Повесть временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», «Чтение о Борисе и Глебе»), тогда как в текстах северных территорий они практически отсутствуют (за исключением берестяной грамоты №603). Данное явление связывается с влиянием южнославянской письменности, в частности, с распространением кирилло-мефодиевской традиции в первых глаголических памятниках, где форма *вз* использовалась параллельно с исконной *ва*. Распространение этой инновации в киевских текстах объясняется первым южнославянским влиянием, что подтверждает региональный характер явления в первые столетия существования Киевской Руси.

Ключевые слова: двойственное число, множественное число, местоимение, древнерусский (общевосточнославянский) язык, грамматическая омонимия, Киевская летопись, ранневосточнославянская письменность, кирилло-мефодиевская традиция.

Для цитирования: Каменев Д.М. Местоимение *вз* двойственного числа в Киевской летописи и ранневосточнославянской письменности киевского ареала – ошибка или закономерность? / Д.М. Каменев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 166–177. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15811268>.

Введение в проблематику двойственного числа. Двойственное число – грамматическая категория, которая последовательно используется в текстах древнерусского языка, а также в различных восточнославянских памятниках домонгольского периода как бытового, так и книжного характера. Существуют теории, согласно которым вплоть до XIII в. двойственное число было живой категорией [6, с. 754], с XV в. оно сохраняется как «узальный архаизм» [15, с. 217], а к XVII в. полностью утрачивается, расширяя семантику множественного числа: «в XVII в. распространился новый малый квантитатив типа *два, три, четыре года* <...>, *только в*

этот период произошла утрата грамматического значения двойственности (курсив наш, – Д.К.)» [8, с. 34].

В настоящее время разработаны теоретические положения данной категории – рассмотрено двойственное число в различных индоевропейских языках в целом, описаны принципы распределения дуальных форм в славянских языках, в том числе в древних, рассмотрены некоторые контексты сквозь призму грамматической семантики, созданы авторские классификации (см. в [2; 9, с. 46–47; 14]). Однако полученный опыт в данной области оказывается недостаточным, поскольку пристальному вниманию исследователей не подвергался значительный корпус восточнославянских памятников различных жанров, в том числе и летописей – особого типа текстов гибридного характера как с точки зрения состава, так и с точки зрения языка [6, с. 760–761]. В частности, остаются малоизученными особенности употребления некоторых групп дуалиса в текстах летописей. К таким группам можно отнести, например, функционирование прономинально-вербального типа. В связи со сказанным определяется **актуальность** настоящего исследования, основная **цель** которого – установить, свидетельствует ли использование формы местоимения **взы** в дуальных контекстах в Киевской летописи (далее – КЛ) и других ранневосточнославянских текстах об утрате семантики двойственного числа, или это особый случай грамматической омонимии, когда форма именительного падежа (далее – ИП) 2 л. **взы** функционирует параллельно с исконной формой ИП 2 л. **ва**, сохраняя дуальное значение.

Местоимение двойственного числа **взы в КЛ.** КЛ – второй компонент Ипатьевской летописи (далее – ИЛ), ее ядро, самый крупный и значительный восточнославянский летописный источник (307 листов), превышающий по объему Повесть временных лет (далее – ПВЛ) в 1,5 раза. КЛ является продолжением ПВЛ – в летописи описывается история восточных славян после событий, освещенных в ПВЛ. Основное внимание в тексте уделяется Киеву и правящим в нем великим князьям: подробно описываются их походы, победы и поражения, а также взаимоотношения с другими княжествами и удельными князьями. Летопись охватывает весь XII в., отражая ключевые политические и социальные процессы, а также межличностные отношения эпохи.

КЛ как важный лингвистический источник стала рассматриваться только в последние десятилетия. Так, например, значителен вклад И.С. Юрьевой в исследование текста КЛ (см. в [23; 25; 26]). Ученый, доказав на широком лингвистическом материале уникальность данного текста, приходит к основному выводу: «Несмотря на то что самый ранний из сохранившихся списков относится к XV в., *в тексте памятника хорошо отражается язык самой летописи XII в. Летопись значительна по объему и охватывает широкий круг языковых явлений* (курсив наш, – Д.К.)» [24, с. 7]. Таким образом, особую значимость для исторической лингвистики представляют именно языковые особенности КЛ, сохранившие архаичные черты протографа XII в.

Из сказанного следует, что и некоторые группы дуалиса, остающиеся неисследованными в данном тексте (в частности, местоименная), требуют специального изучения, поскольку протографические особенности раннего текста XII в., сохранившиеся в позднем Ипатьевском кодексе, могут свидетельствовать об особом функционировании двойственного числа на территории Киева. Наибольший исследовательский интерес в данном случае представляют формы ИП, чей состав в ранних кириллических памятниках оказывается неоднородным. Функционирование местоимений-существительных двойственного числа в ИП в целом остается одним из самых дискуссионных вопросов исторической русистики. Проблема усугубляется противоречивыми взглядами исследователей. А. Белич и А.М. Иорданский полагали, что

утрата двойственного числа началась до создания древнейших письменных памятников – единичные примеры замен исконных форм 1 л. дв. ч. ИП *вѣ* на вторичные формы 1 л. мн. ч. ИП *мы* стали для ученых ярким подтверждением теории [13, с. 23, 27]. Достоверность своей концепции А.М. Иорданский подтверждает некоторыми контекстами из ПВЛ по Лаврентьевскому списку (далее – ПВЛ по ЛЛ) (XIV в.). Нам представляется, что существующие интерпретации требуют уточнения, во-первых, в вопросах хронологии утраты дуалиса – это касается взглядов А. Белича и А.М. Иорданского на процесс унификации форм двойственного числа в данной группе – а во-вторых, с точки зрения понимания механизмов унификации форм в местоименном типе в целом. О.Ф. Жолобов, например, опираясь на данные языка берестяных грамот XI–XIII вв., отмечал традиционное и регулярное употребление таких форм: «Важными являются показания берестяных грамот, в которых прономинально-вербальное дв. ч. представлено довольно широко» [8, с. 15]. Местоимение двойственного числа *ва* использовалось в том числе и в таких редких конструкциях, как *dativus ethicus* [11, с. 23]. Наблюдения О.Ф. Жолобова позволили существенно скорректировать прежние представления, а также поддержать центральную теорию исторической русистики и славистики рубежа XX–XXI вв. – бытовая письменность Древней Руси достоверно отражает грамматический узус фиксируемых эпох.

В ходе анализа текста КЛ на предмет особенностей употребления местоимений-существительных двойственного числа нами были обнаружены формы местоимений *взы* 2 л. ИП, которые, несмотря на формальное сходство с плюральными формами 2 л. ИП, употребляются в особых синтаксических условиях (всего 10 примеров). Эти примеры по семантическим причинам следовало бы интерпретировать, по-видимому, иначе, не привязывая данные случаи к показателю процесса унификации двойственности. Ключевым аргументом служит контекстное окружение анализируемых форм, где прослеживается четкая числовая скоординированная связь с глаголами-предикатами в двойственном числе. Примеры: *посла къ двѣдучема рѣка имѣ. ѿстоупита взы ѿ братоу моею* ‘Послал к Давыдавичам (двоим), говоря им (двоим): «Отступите вы (двое) от моих братьев (двух)’ (л. 115 об.); *взы еста ко мнѣ хр(е)тѣ¹⁵ цѣловала* ‘вы (вдвоем) целовали ко мне крест (давали обещание, присягали)’ (л. 133 об.); *а взы поѣдѣта* ко своему ѿцу ‘А вы (вдвоем) поезжайте к своему отцу’ (л. 151 об.); *а взы мене не слоушѣта* ‘Вы (вдвоем) меня не слушаете’ (л. 155 об.); *а взы брата и с(з)на* изаславе и ростиславе *слоушѣта* ‘а вы (двое), брат и сын Изяслава и Ростислава, слушайте’ (л. 155 об.), *ѣ кр(е)тѣ цѣлѣю к вама <...> а взы ми взыдѣта* кто ны свѣживѣтъ ‘Я крест целую к вам (двоим) <...> а вы (двое) мне скажите, кто нас (двоих) ссорит’ (л. 193 об.).

Примеры употребления показывают, что общее дуальное окружение местоименной формы *взы*, поддерживаемое устойчивыми группами двойственности, например, в контекстно обусловленных позициях при двух именах собственных или при двух субъектах повествования, о которых идет речь в целом контексте, может говорить о необходимости интерпретировать местоимение *взы* как особую дуальную форму 2 л. ИП. Ср. сходное употребление местоимения *взы* также в КЛ, но в плюральном значении, когда контекст скоординирован по множественному числу (в том числе и при глаголе-предикате): *и р(е)ѣ и(м) взы есте кр(е)тѣ цѣловали* ‘И сказал им: «Вы крест целовали»’ (л. 127 об.); *изаславъ же р(е)ѣ дружинѣ свои. взы есте* по мнѣ из роускы земли *взышли* ‘Изяслав

¹⁵ Здесь и далее для удобства чтения во всех примерах титла раскрываются в круглых скобках.

сказал дружине своей: «Вы за меня вышли из русской земли» (л. 149); **взы есте нарекли ма во своемь племени** ‘Вы назвали меня своим родственником’ (л. 236 об.).

Таким образом, в КЛ местоимение **взы**, по-видимому, может использоваться в качестве показателя как множественности, так и дуальности, то есть является фактом *грамматической омонимии* – термин, который, на наш взгляд, был удачно применен М.В. Шульгой как раз в отношении параллельного функционирования идентичных¹⁶ форм-показателей двойственности и множественности на определенном этапе развития языка: «Омонимия форм двойственного числа и множественного числа не исключена, допустима» [22, с. 80]. О случаях использования местоимения **взы** в двойственном числе А.А. Зализняк писал, что эта форма была заимствована из множественного числа¹⁷, при этом данный процесс не связан со всеобщей утратой двойственности, начало которой исследователь относит к XIII в. [12, с. 131]. Более того, «[у]потребление *вы* в данной функции было свойственно всему др.-р. языку на всем протяжении его письменной истории» [Там же]. А.А. Зализняк отмечает, что данное явление было распространено на всей территории Древней Руси и, следовательно, не свидетельствует об унификации форм двойственного числа. Думается, оно отражает определенный этап внутреннего развития этой грамматической категории в древнерусском языке. Однако остается открытым вопрос: носило ли такое употребление форм 2 л. ИП общевосточнославянский характер, или оно было ограничено отдельными регионами?

Местоимение двойственного числа **взы в ранневосточнославянской письменности.** Любопытно, что и за пределами КЛ мы можем обнаружить сходные функциональные случаи употребления местоимения **взы** в дуальных контекстах, например, в памятниках южновосточнославянского ареала, особенно в киевских текстах. В ПВЛ (по ИЛ¹⁸) мы обнаруживаем употребление местоимения **взы** в дуальных контекстах (4 примера). Первый – относится к описанию древнейших событий становления Киевской Руси: и ре(ч) **вл(ε)гъ къ аскольдъови и дирови. в(зѣ) нестѣ княза** ни родоу к(на)жа ‘И сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы [двое] не князья, вы не княжеского рода»’ (л. 9 об.). Второй случай связан с церковно-религиозным нарративом, добавленным в летописный текст: **взы гл(агола)ета. жда егда придетъ с н(ε)б(ε)сѣ и сего емь антихрѣста свяжетъ** ‘Вы (вдвоем) говорите, ожидая, когда придет небес и, схватив этого антихриста, свяжет’ (л. 65 об.). Третий и четвертый обусловлены контекстной ситуацией – **почто **взы** распрю**

¹⁶ Причиной совпадения форм двойственного и множественного числа стало изменения звучания. Форма мн. ч. **vu* образована от более старого **jūs*, где **j!* был заменен на **w!* Согласно литовскому диалекту *jūdi* для 2 л. предполагается праславянская форма **jū*, где **j!* также было заменено на **w!* в результате грамматической аналогии, и новая форма дв. ч. **wū* слилась с новой формой мн. ч. **wūs*, когда в славянском языке по закону открытых слогов были опущены все конечные согласные (см. подробнее в [28, с. 77]).

¹⁷ Судя по всему, этот процесс протекал не так просто, как его обозначил А.А. Зализняк. О.Ф. Жолобов, например, предлагает считать эту форму исконной, поскольку она унаследована из праславянского языка, а возникновение омонимии форм **vu* и **va* следует считать праславянским диалектным явлением. При этом **va*, как отмечает ученый, не имеет индоевропейских параллелей в ИП, поэтому является вторичным образованием (подробнее см. в [9, с. 75–77]). Первичность **vu* признают и некоторые зарубежные слависты (см. [29, с. 176], [28, с. 77–78], [27, с. 427]).

¹⁸ В ПВЛ по ЛЛ форма **взы** 2 л. ИП дв. ч. зафиксирована в 3 контекстах, все они омонимичны с примерами из текста ПВЛ по ИЛ — **в(зѣ) нестѣ княза** (л. 23), **взы гл(агола)ета** (л. 177). Любопытно, что в контексте **взы гл(агола)ета** (л. 177) местоимение **взы** в грамматической разметке Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ) ошибочно указывается как форма множественного числа. Такая же ошибочная интерпретация формы и в следующем контексте ПВЛ по ИЛ **взы распрю имѣта**, где предикат «подсказывает» очевидную дуальность местоимения.

ИМАТА межн собою ‘почему вы [двое] имеете вражду между собой’ (л. 80 об.); и рече с(ва)тополкѣ **взы** здѣ ‘И сказал Святополк: «Вы (вдвоем) посидите здесь’ (л. 89). Примечательно, что в поздних событиях ПВЛ данные формы не используются, не употребляются они и в других частях ИЛ – Галицкой и Волынской летописях, действия которых происходят позже всех остальных текстов, входящих в ИЛ (летописи охватывают события галицко-волыньских земель всего XIII в.).

Подобное употребление местоимения **взы** обнаруживается в «Сказании о Борисе и Глебе» по Успенскому сборнику (далее – *Сказание*) (4 контекста). *Сказание* является еще одним оригинальным киевским текстом, это агиографическая переработка летописного рассказа о двух святых братьях. Как отмечает А.А. Пичхадзе, это работа «анонимного книжника, превратившего летописный рассказ в княжеское житие» [17, с. 297]. Схожую тенденцию наблюдаем и в «Чтении о Борисе и Глебе» (далее – *Чтение*) (5 контекстов). *Чтение* – произведение Нестора, которое, по характеристике А.А. Пичхадзе, представляет собой созданное «на основе княжеского жития новое агиографическое произведение, предназначенное для монашеского чтения, освобожденное от конкретных деталей (перешедших в *Сказание* по большей части из летописи) и полностью вписывающееся в церковнославянский канон» [Там же]. В отличие от *Сказания*, сохранившего многие летописные детали, *Чтение* сознательно освобождено от конкретных исторических подробностей (о языковых особенностях двух текстов см. [18; 17]). В тексте *Сказания* и *Чтения* местоимение **взы** зафиксировано в общих для двух текстов функциональных случаях: 1) сильная контекстная зависимость, отражающая полное числовое согласование – **взы** оубо н(е)б(е)снѣа ѡловѣка кста земльнѣа анг(е)ла ‘Ибо вы (вдвоем) небесные люди и земные ангелы’ (л. 17); 2) прономинально-вербальное согласование по двойственному числу – а **взы** не о ѣдиномъ бо градѣ ни о дъвоу ни о вьси попеченіи и м(о)л(и)твѣ **взздаѣта** ‘Вы не об одном городе, не о двух или о каком-то поселении печетесь и молитву воздаете (вдвоем)’ (л. 16 об.); 3) безглагольное употребление, связанное с ранним контекстным упоминанием двух имен князей, указывающее на «живость» данной категории в момент создания текста – поистинѣ **взы** цесарѣа ц(е)с(а)ремѣ и князѣа кнѣаземѣ ‘Воистину вы цари царям и князья князьям’ (л. 17). В следующем контексте из *Чтения* Нестора местоимение **взы** повторяется дважды, в *Сказании* повтор отсутствует: ср. **взы** бо тѣмъ и намъ оружиѣ. **взы** намъ земля русьскѣа заврала и оутверженіе (л. 142 об.) – **взы** бо тѣмъ и намъ оружиѣ земля русьскѣа заврала и оутверженіе (л. 17 об.). Анализ показывает, что авторы *Сказания* и *Чтения* четко различали семантику омонимичных форм: местоимение **взы** последовательно используется как дуальная форма в контекстах, требующих выражения двойственного числа. В частности, например, оно маркирует дуальную координацию в случаях «слабой» координации, а также, что особенно показательно, употребляется в прономинальных конструкциях, где отсутствует глагол. Такой подход свидетельствует о сознательном различении числовых значений этой формы (дуалис / плюралис) в текстах.

Примечательно, что грамматическая омонимия форм двойственного и множественного числа практически не представлена в памятниках севернорусской традиции: примеры отсутствуют в Новгородской I летописи (далее – НЛ), их нет в переводной литературе, написанной на восточнославянском севере, не обнаружен достаточный корпус примеров в берестяных грамотах и данных эпиграфики. Во всем корпусе северных текстов, охватывающем как книжные, так и бытовые памятники, зафиксирован единичный случай подобной омонимии – в берестяной грамоте №603 (ГрБ №603):

[Ū] смолигъ къ гречинѡви и [к] мирѡславоу

вѣи вѣдаѣта оже а таже не добыле

‘[От] Смолига к Гречину и к Мирѡславу. Вы (двое) знаете, что я тяжбы не выиграл’.

Судя по имеющимся данным, явление грамматической омонимии в рассматриваемых контекстах было характерно преимущественно для южных территорий восточнославянского ареала, оно практически не встречается в памятниках северных территорий – Новгорода и Пскова. О.Ф. Жолобов, однако, утверждал, что «форма ИП дв. ч. *вы* в древнерусском языке наследует праславянское состояние, и *ее* регулярный характер (курсив наш, – Д.К.) доказывается тем, что в прономинально-вербальном комплексе она всегда сопровождается дуальными формами глаголов на –*та*» [9, с. 78], приводя в качестве доказательства примеры, сходные с упомянутыми нами из ГрБ №603 и *Сказания*. Тем не менее, единичный случай из берестяной грамоты №603 трудно считать достаточно объективным – он представляет скорее исключение из общего узуального правила, действующего на севере, и не свидетельствует о каком-то активно распространяющемся грамматическом процессе, носящем регулярный характер. Возможно, автор письма (Смолиг) имел контакты с южными территориями, что отразилось в использовании формулы *вѣи... –та*, либо был знаком с глаголическими текстами, достаточно распространенными среди новгородской интеллектуальной элиты XI–XIII вв. (см. подробнее в [5]).

Достаточно поздний пример обнаружен нами в Софийской I летописи в части так называемого «Сказания об убиении Михаила Черниговского» (XIII в.): *азъ вѣиѣхъ того хотѣлъзъ кровь свою пролиати за х(рист)а, и за вѣроу кр(ьс)тыаньскоую, такоже и фѣвдоръ гл(агола)ше, и гл(агол)а ѡ(тъ)ць, вѣи боудѣта в нынешнѣмъ вѣцѣ новос(ва)таа м(оу)ч(е)н(и)ка ‘Я бы хотел кровь свою пролить за Христа и за веру христианскую, так же и Федор сказал. И тогда сказал отец (священник): «Вы будете [вдвоем] в этом веке новосвятыми мучениками’ (л. 193). Несмотря на то что текст так или иначе восходит к Новгородской традиции, поскольку отнесен А.А. Шахматовым к Новгородско-Софийскому своду [21, с. 208–215], содержание текста восходит к Киеву и киевским землям, поскольку Михаил Всеволодович (Черниговский) несколько лет был великим князем киевским, то есть напрямую связан с южновосточнославянскими территориями. При этом местоименная форма используется в речи участника нарратива, то есть в диалогической части, а не в повествовательной, что также может свидетельствовать о передаче реального узуса киевского духовенства XIII в. Любопытно в данном случае наблюдение Т.П. Рогожниковой. Исследователь в одном из оригинальных восточнославянских житийных текстов достаточно позднего (XVI в.) Макариевского цикла – в житии Кирилла Белозерского – обнаружила форму *вѣи* в дуальном контексте при формульном сочетании *вѣи... –та*: «Вербальные формы во 2 лице употреблены в дуалисе, но лишь в соответствии с местоимением **вы**: да **сѣдита вы**¹⁹ дондеже мало усну» [19, с. 76].*

Таким образом, отсутствие полноценных данных бытовой письменности и книжной (в том числе летописей, а также переводной литературы) восточных славян севера заставляет усомниться в универсальности выводов О.Ф. Жолобова и А.А. Зализняка, указанных выше. Вероятнее всего, употребление местоимения *вѣи* с

¹⁹Вероятно, здесь формула *вѣи... –та* используется как архаизирующий компонент, обязательный для включения в тексты подобного жанра. Думается, что агиограф мог быть знаком с южнославянскими памятниками, а также с оригинальной южновосточнославянской литературой несторова скриптория, поэтому возникновение данной формы в житийном тексте позднего периода оказывается достаточно закономерным.

дуальной семантикой было региональной особенностью южновосточнославянских территорий киевского ареала. Это ставит перед нами новый вопрос: каковы истоки данного явления и пути его распространения?

Влияние книжнославянской традиции на распространение дуальной формы *взы*. Вероятно, источник данного явления – южнославянская книжная традиция, а также активные контакты восточнославянских и болгарских книжников в раннедревнерусский период (первое южнославянское влияние). О.Ф. Жолобов указывает, что старославянские тексты отражают диалектные различия в употреблении, которые возникли, судя по всему, уже в праславянском языке. А. Вайан отмечает: в глаголических («древнемакедонских») текстах употребляются в дв. ч. формы местоимений *нзы*, *взы* [2, с. 177], а в кириллических («древнеболгарских»), используются формы *на*, *ва* [2, с. 176]. Н. Ван-Вейк придерживается мнения, что данное явление скорее всего представляет собой новообразование в языке первых славянских глаголических переводов: «Употребление формы *нзы*, *взы* в функции двойственного числа выступало скорее всего в говоре первых переводов как новообразование» [4, с. 281]. Исследователь выделяет систематичное употребление таких форм в важнейших глаголических памятниках старославянского языка: в Мариинском, Зографском и Ассеманиевом евангелиях (примеры см. [9, с. 79]). Все они относятся к западным территориям, созданы, скорее всего, в Македонии или в районе Охрида – места распространения кирилло-мефодиевской традиции и широкого использования глаголической письменности. Встречается такое употребление, как отметил О.Ф. Жолобов, в оригинальной восточнославянской литературе, но переписанной с болгарского оригинала, например, в Остромировом Евангелии (см. примеры [7, с. 51]). Нами были обнаружены контексты в Изборнике 1076 (далее – Изб 76) – особом компилятивном тексте, по-видимому, болгарского происхождения [16, с. 48–49]: тако и **взы живѣта** чадѣ мои ‘Так и вы (вдвоем) живите, дети мои’ (л. 110 об.); и **взы творита** да с(з)п(а)сетася и сзподобитася с(зва)тѣи хъ <...> м(а)т(е)рѣ не **забъиваита** ‘вы [вдвоем] создавайте и спасетесь [вдвоем] и уподобитесь [вдвоем] святых <...> о матери не забывайте [вдвоем]’ (л. 111 об.). Сходные случаи употребления О.Ф. Жолобов находит в ряде древнейших восточнославянских текстов, которые были переписаны с южных протографов [9, с. 78].

Судя по всему, местоимение *взы* в 2 л. ИП дв. ч. распространилось в текстах всей южнославянской территории, став характерной чертой не только западноболгарских диалектов и македонского ареала, но и восточных областей, включая Преслав. Видимо, эта форма-новообразование настолько прочно вошла в систему старославянского языка, что современные исследователи, учитывая ее высокую частотность, регулярно включают ее в парадигмы как омонимичную *ва* – *взы* (ср. парадигматические описания у [4, с. 280; 10, с. 63]). В научной литературе последних лет сложилось единое мнение относительно интерпретации данной формы (особенно в рамках изучения старославянского языка): грамматическая омонимия не свидетельствует об утрате дуалиса, поскольку в данном случае она является отражением последовательного употребления двух равноправных форм в рамках одного грамматического показателя: «Употребление вместо исконных форм И.-В. дв. *ва* и В. дв. на форм И.-В. мн. *взы* и В. мн. *нзы* не свидетельствует об утрате категории двойственного числа» [1, с. 247] (см. также в [20, с. 114]). Этот вывод подтверждается как анализом древнейших памятников, так и данными сравнительно-исторического языкознания, демонстрирующими устойчивость дуальной семантики в соответствующих контекстах, несмотря на формальное совпадение с показателями множественного числа.

Выводы.

1. В КЛ форма местоимения *взы* является показателем грамматической омонимии, которая представлена как в дуальных, так и в плюральных контекстах. Ключевую роль в определении числового значения местоимения играет контекстное окружение и числовая координация в прономинально-вербальном комплексе. Такое четкое различие функциональной роли местоимения свидетельствует о том, что в XII в., во время создания протографа КЛ, в киевском ареале местоимение *взы* ещё сохраняло дуальную семантику, несмотря на формальное сходство с показателем множественного числа.

2. Употребление местоимения *взы* в качестве формы дуалиса, как было выяснено, не является общевосточнославянским явлением – северные тексты Новгорода и Пскова XI–XIII вв. практически не содержат примеров дуального употребления (нами зафиксирован единичный пример из ГрБ №603, который представляет, вероятно, исключение из действовавшего северного узуса). Судя по всему, употребление местоимения *взы* в качестве дуальной формы было характерно для ранних южновосточнославянских текстов киевского ареала в период первого южнославянского влияния. Эта традиция, как мы увидели, прослеживается в текстах скриптория Нестора (ПВЛ, *Сказание, Чтение*).

3. Описанную грамматическую омонимию мы связываем с южновосточнославянской традицией – по-видимому, форма *взы*, передающая одновременно и двойственное, и множественное число, появилась как инновация в первых глаголических переводах кирилло-мефодиевской школы на западных южнославянских территориях – в Македонии и в Охриде, а также в их районах. Об этом свидетельствуют примеры из древнейших памятников, в которых ученые обнаружили следы омонимии – в Мариинском, Зографском и Ассеманиевом евангелиях. Данное явление в местоименном типе стало распространяться на всю территорию Болгарии, перешло оно и на кириллические тексты, которые затем попали в период первого южнославянского влияния на Русь, в Киев.

Таким образом, употребление местоимения *взы* в текстах XI–XIII вв. киевского ареала не свидетельствует о распаде категории двойственного числа, а скорее наоборот – отражает определенный этап его развития в письменной традиции восточных славян, сложившейся под влиянием южнославянских книжных норм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверина С.А. Старославянский язык / С.А. Аверина, Л.М. Навтанович, М.Б. Попов, О.А. Старовойтова и др. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. – 448 с.
2. Белић А. О двојини у словенским језицима / А. Белић. – Београд: Српска краљевска академија, 1932. – 201 с.
3. Вайан А. Руководство по старославянскому языку / А. Вайан; пер. с фр. В.В. Бородич. – М.: Издательство иностранной литературы, 1952. – 446 с.
4. Ван-Вейк Н. История старославянского языка / Н. Ван-Вейк; пер. с нем. В.В. Бородич. – М.: Издательство иностранной литературы, 1957. – 368 с.
5. Гиппиус А.А. Надписи-граффити церкви Благовещения на Городище: предварительный обзор / А.А. Гиппиус, С.М. Михеев // Архитектурная археология. – 2019. – №1. – С. 35–54.
6. Живов В.М. История языка русской письменности: В 2 т. Том I / В.М. Живов. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. – 816 с.
7. Жолобов О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте / О.Ф. Жолобов. – Казань: УНИПРЕСС, 1997. – 114 с.
8. Жолобов О.Ф. История двойственного числа и квантитативных конструкций в русском языке: дисс. д-ра филол. наук: 10.02.01 Русский язык / Жолобов Олег Феофанович; КГУ. – М., 1998. – 36 с.
9. Жолобов О.Ф. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. II. Двойственное число / О.Ф. Жолобов, В.Б. Крысько. – М.: Азбуковник, 2001. – 235 с.

10. Жолобов О.Ф. Старославянский язык. Лекционный курс / О.Ф. Жолобов. – Казань: КФУ, 2013. – 100 с.
11. Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2003 г. / А.А. Зализняк, Е.Н. Носов, В.Л. Янин // Вопросы языкознания. – 2004. – №3. – С. 15–23.
12. Зализняк А.А. Древнерусские энклитики / А.А. Зализняк. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 280 с.
13. Иорданский А.М. История двойственного числа в русском языке / А.М. Иорданский. – Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского, 1960. – 216 с.
14. Каменев Д.М. Некоторые особенности употребления форм двойственного числа в Волынской летописи / Д.М. Каменев // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки, 2025. – №167 (1). – С. 128–138. <https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.128-138>.
15. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка / В.В. Колесов. – СПб.: СПбГУ, 2010. – 512 с.
16. Мушинская М.С. Изборник 1076 года: текстология и язык / М.С. Мушинская. – СПб: Нестор-История, 2015. – 480 с.
17. Пичхадзе А.А. Языковая редактура в Сказании о Борисе и Глебе и в Чтении о Борисе и Глебе / А.А. Пичхадзе // Труды Института Русского Языка им. В.В. Виноградова РАН, 2018. – № 2 (16). С. 296-317.
18. Петрухин П.В. Конструкция ‘быти с причастием настоящего времени’ в житиях Бориса и Глеба (к вопросу о соотношении «Сказания» и «Чтения») / П.В. Петрухин // Труды ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. X. Материалы международной научной конференции «Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии», 2016. – С. 489-498.
19. Рогожникова Т.П. Формы двойственного числа в житиях Макариевского цикла / Т.П. Рогожников // Вестник Омского университета, 2001. – №4. – С. 75-77.
20. Селищев А.М. Очерки морфологии / А.М. Селищев // Старославянский язык. Ч. 2. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – С. 53–204.
21. Шахматов А.А. Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. / А.А. Шахматов. – М.; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1938. – 372 с.
22. Шульга М.В. Грамматические оппозиции в истории морфологии имени / М.В. Шульга. – М.: Индрик, 2017. – 256 с.
23. Юрьева И.С. Из наблюдений над текстом Киевской летописи по Ипатьевскому списку / И.С. Юрьева // Материалы международного симпозиума «Після Повісті: Київський літопис та давньоруське літописання XII століття» / Ruthenica X, 2011. – С. 91-101.
24. Юрьева И.С. Предисловие / И.С. Юрьева // Киевская летопись. – М.: Издательский дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. – С. 7–26.
25. Юрьева И.С. К определению текстологических границ внутри Киевской летописи: некоторые грамматические и лексические данные / И.С. Юрьева // Труды ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН. – 2021. – № 1 (27). – С. 305–331.
26. Юрьева И.С. Временные и изъяснительные союзы в разных текстологических частях Киевской летописи / И.С. Юрьева // Вестник Пермского университета. История. – 2023. – № 1 (60). – С. 113–123.
27. Derganc A. Some Characteristics of the Dual in Slovenian / A. Derganc // Slavistična Revija, 2006. – s. 415–434.
28. Kapović M. Reconstruction of Balto-Slavic personal pronouns, with emphasis on accentuation: PhD Dissertation / Mate Kapović. – Zadar, 2006. – 187 s.
29. Mareš F.V. Diachronische Morphologie des Ur- und Frühslavischen. Schriften über Sprachen und Texte / F.V. Mareš. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. – 215 s.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

30. Древнерусские берестяные грамоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gramoty.ru/birchbark/>, свободный (дата обращения 09.04.2025).
31. Изборник 1076 года. Т. I. / Изд. подгот. М.С. Мушинская, Е.А. Мишина, В.С. Гольщенко. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 743 с.
32. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. II. – М.: Языки славянской культуры, 1998. – 648 с.
33. Киевская летопись / Изд. подгот. И.С. Юрьева. – М.: Издательский дом ЯСК: Языки славянской культуры, 2017. – 816 с.
34. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. I. – М.: Языки славянской культуры, 1997. – 500 с.
35. Национальный корпус русского языка. 2003–2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ruscorpora.ru> (дата обращения 09.04.2025).
36. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. Т. III. – М.: Языки славянской культуры, 2000. – 724 с.

37. Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон. – М.: Наука, 1971. – С. 42–58.
38. Софийская первая летопись старшего извода // ПСРЛ. Т. VI. – М., Языки русской культуры. 2000. – 320 с.
39. Сильвестровский сборник XIV–XV вв. РГАДА, ф. 381.1, № 53 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rgada.info/kueh/index2.php?str=381_1_53 (дата обращения 09.04.2025).

REFERENCES

1. Vajan A. (1952). Rukovodstvo po staroslavjanskomu yazyku [The Old Slavonic Language Guide]. М.: Izdatel'stvo inostrannoj literatury. (In Russian)
2. Belich A. (1932). O dvojini u slovenskim jezitsima [On the dual number in Slavic Languages]. Beograd: Srpska kraljevska akademija. (In Serbian)
3. Van Veik N. (1957). Istoriya staroslavjanskogo yazyka [History of the Old Church Slavonic Language]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoj literatury. (In Russian)
4. Gippius A.A., Mikheev S.M. (2019). Napisy-graffiti tserkvi Blagoveshcheniya na Gorodishche: predvaritel'nyj obzor [Graffiti Inscriptions in the Church of the Annunciation at Gorodishche: A preliminary review]. Arhitekturnaya arheologiya [Architectural archaeology] (pp. 35–54). (In Russian)
5. Zhivov V.M. (2017). Istoriya iazyka russkoi pis'mennosti: V 2 t. Tom I [History of the Language of Russian Writing: In 2 vols. Vol. I]. Moscow: Russki fond sodejstviya obrazovaniyu i nauke. (In Russian)
6. Zholobov O.F. (1998). Istoriya dvojtvennogo chisla i kvantitativnykh konstruksij v russkom yazyke [History of the Dual Number and Quantitative Constructions in the Russian Language]: Abstract of the doctoral dissertation. Moscow. (In Russian)
7. Zholobov O.F., Krysko V.B. (2001). Istoricheskaya grammatika drevnerusskogo yazyka. T. II. Dvojtvennoe chislo [Historical Grammar of Old Russian. Vol. II: The Dual Number]. Moscow: Azbukovnik. (In Russian)
8. Zholobov O.F. (1997). Drevnerusskoe dvojtvennoe chislo v obshchেসlavjanskom kontekste [Old Russian dual number in the Common Slavic context]. Kazan': UNIPRESS. (In Russian)
9. Zholobov O.F. (2013). Staroslavjanskij yazyk. Lektsionnyj kurs [Old Church Slavonic: A Lecture Course]. Kazan': KFU. (In Russian)
10. Zaliznyak A.A., Nosov E.N., Yanin V.L. (2004). Berestyanye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2003 g. [Birchbark Letters from the 2003 Novgorod Excavations]. Voprosy yazykoznanija [Questions of Linguistics] (pp. 15-23). (In Russian)
11. Zaliznyak A.A. (2008). Drevnerusskie enklitiki [Old Russian enclitics]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. (In Russian)
12. Iordanskij A.M. (1960). Istoriya dvojtvennogo chisla v russkom yazyke [History of the Dual Number in Russian]. Vladimir: Vladimirs'kij gos. ped. in-t im. P.I. Lebedeva-Polyanskogo. (In Russian)
13. Kamenev D.M. (2025). Nekotorye osobennosti upotrebleniya form dvojtvennogo chisla v Volynskoj letopisi [Some Features of the Use of Dual Number Forms in the Volynian Chronicle]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki [Scientific notes of Kazan University. The Humanities Series] (pp. 128-138). <https://doi.org/10.26907/2541-7738.2025.1.128-138> (In Russian)
14. Kolesov V.V. (2010). Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [Historical Grammar of the Russian Language]. Saint Petersburg: SPbGU. (In Russian)
15. Mushinskaya M.S. (2015). Izbornik 1076 goda: tekstologiya i yazyk [The Izbornik of 1076: Textology and Language]. Saint Petersburg: Nestor-Istoriya. (In Russian)
16. Pichkhadze A.A. (2018). Yazykovaya redaktura v Skazanii o Borise i Glebe i v Chtenii o Borise i Glebe [Linguistic Editing in The Tale of Boris and Gleb and The Reading of Boris and Gleb]. Trudy Instituta Russkogo Yazyka im. V.V. Vinogradova RAN [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language] (pp. 296-317). (In Russian)
17. Petrukhin P.V. (2016). Konstruktsiya 'byti s prichastiem nastoyashchego vremeni' v zhitiyakh Borisa i Gleba (k voprosu o sootnoshenii «Skazaniya» i «Chteniya») [The the construction of 'byti with the present participle' in the Lives of Boris and Gleb]. Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova RAN [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language] (pp. 489-498). (In Russian)
18. Rogozhnikova T.P. (2001). Formy dvojtvennogo chisla v zhitiyakh Makar'evskogo tsikla [Dual Number Forms in the Lives of the Makarian Cycle]. Vestnik Omskogo universiteta [Bulletin of Omsk University] (pp. 75-77). (In Russian)
19. Selishchev A.M. (2005). Ocherki morfologii. Staroslavjanskij yazyk. Ch. 2 [Essays on Morphology. Old Church Slavonic. Part 2]. Moscow: Editorial URSS. (In Russian)

20. Staroslavijanskij yažyk [Old Church Slavonic] (2013). S.A. Averkina, L.M. Navtanovich, M.B. Popov, O.A. Starovojtova et al. Saint Petersburg: Filologičeskij fakul'tet SPbGU. (In Russian)
21. Shakhmatov A.A. (1938). Obozrenie russkikh letopisnykh svodov XIV-XVI vv. [Review of Russian Chronicle Compilations of the 14th-16th Centuries]. Moscow; Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR. (In Russian)
22. Shul'ga M.V. (2017). Grammaticheskie oppozitsii v istorii morfologii imeni [Grammatical Oppositions in the History of Nominal Morphology]. Moscow: Indrik. (In Russian)
23. Yur'eva I.S. (2011). Iz nablyudenij nad tekstom Kievskoj letopisi po Ipatievskomu spisku [Observations on the Text of the Kievan Chronicle (Ipatiev Copy)]. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma «Pislia Povisti: Kiivs'kyj litopys ta davn'orus'ke litopysannia XII stolittia» [Materials of the International Symposium «After the story: the Kiev Chronicle and the old Russian (Common East Slavic) Chronicle of the XII century»] (91-101). (In Russian)
24. Yur'eva I.S. (2017). Predislovie. Kievskaya letopis [Preface. The Kievan Chronicle]. Moscow: Izdatel'skij dom YASK: YAzyki slavyanskoj kul'tury (pp. 7-26). (In Russian)
25. Yur'eva I.S. (2021). K opredeleniyu tekstologičeskikh granits vnutri Kievskoj letopisi: nekotorye grammaticheskie i leksicheskie dannye [On Defining Textological Boundaries Within the Kievan Chronicle: Some Grammatical and Lexical Data]. Trudy Instituta Russkogo Yazyka im. V.V. Vinogradova RAN [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language] (pp. 305-331). (In Russian)
26. Yur'eva I.S. (2023). Vremennye i izyasnitel'nye soyuzy v raznykh tekstologičeskikh chastyakh Kievskoj letopisi [Temporal and Explanatory Conjunctions in Different Textological Parts of the Kievan Chronicle]. Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya [Bulletin of Perm University. History] (pp. 113-123). (In Russian)
27. Derganc A. (2006). Some Characteristics of the Dual in Slovenian. Slavistična Revija [Slavist Magazine] (pp. 415-434). (In English)
28. Kapović M. (2006). Reconstruction of Balto-Slavic Personal Pronouns, with Emphasis on Accentuation. PhD Dissertation. Zadar. (In English)
29. Mareš F.V. (2001). Diachronische Morphologie des Ur- und Frühslavischen [Diachronic morphology of the Primeval and Early Slavic]. Schriften über Sprachen und Texte [Writings on languages and texts]. Frankfurt am Main: Peter Lang. (In German)

Поступила в редакцию 17.05.2025 г.

DUAL NUMBER PRONOUN **ѡ** IN THE KIEVAN CHRONICLE AND EARLY EAST SLAVIC WRITINGS OF THE KYIV REGION – MISTAKE OR REGULAR PHENOMENON

D.M. Kamenev

The study deals with the analysis of the use of the pronoun **ѡ** in dual contexts in the Kievan Chronicle, as well as in some East Slavic monuments of the pre-Mongol period. The study objective is to find out whether the use of the pronoun **ѡ** in dual contexts is the evidence of the dual number semantics loss, or whether it reflects the fact of grammatical homonymy, in which this form retains a dual meaning along with a plural one. The analysis enables to speak about the preservation of dual semantics in the Kievan Chronicle, since the scribes differ in contextual numerical usage. Similar examples have been found in other Southeastern Slavic monuments («Povest' vremennyh let», «Skazanie o Borise i Glebe», «Chtenie o Borise i Glebe»), whereas they are practically absent in the texts of the northern territories (with the exception of birch bark letter № 603). This phenomenon is associated with the influence of South Slavic writing, in particular, with the spread of the Cyril and Methodius tradition in the first Glagolitic languages.

Keywords: dual number, plural number, pronoun, Old Russian (Common East Slavic) language, grammatical homonymy, Kievan Chronicle, early East Slavic writing, Cyrillo-Methodian tradition.

Каменев Даниил Максимович.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Магистрант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0008-9136-5238.

E-mail: kamenev.daniel2000@gmail.com.

Kamenev Daniil Maksimovich.

Saint Petersburg State University, Russian Federation, Saint Petersburg.

Master's Student, Department of Russian Language.

ORCID: 0009-0008-9136-5238.

E-mail: kamenev.daniel2000@gmail.com.